

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

2-SON 1(6)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский. Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian. The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №2
Vol.1, Iss.2, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniylar avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abdusalil Abdjalilovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich,

Farg'ona politexnika instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Abdullayev Abduljabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Sotvoldiyev Xusniddin, Abdurahimova Mubiynaxon Ikrom qizi, Алгоритмы синтеза адаптивных систем управления нестационарными системами при неполной информации	6-12
Лазарева Марина Викторовна, Порубай Оксана Витальевна, Оптимизация режимов работы объектов возобновляемой энергетики для обеспечения энергией сельского хозяйства	13-23
Bozarov Vaxromjon Ilxomovich, TRIGONOMETRIK VAZNLI OPTIMAL KVADRATUR FORMULALARNI KOMPYUTER TOMOGRAFIYASI TASVIRLARINI QAYTA TIKLASHGA TATBIQI	24-27
Saidov Mansurjon Inomjonovich, Fisher statistikasida markaziy limit teoremlardan foydalanish	28-34
Saidkulov E.A., ZARAFSHON DARYOSINING FARKTAL XUSUSIYATLI TARMOQLARINI QURISH	35-40
Бозоров Алишер Ганишер угли, Метод диагностики по характеристической частоте АБ(аккумуляторных батарей)	41-45
Daliyev B. S., Sobolevning fazosida Abel umumlashgan integral tenglamasini yechish uchun optimal koeffitsiyentlar va optimal kvadratur formulaning normasi	46-53
Nurjanov Furqatbek Reyimberganovich, SUNIY INTELLEKT USULLARI YORDAMIDA TASVIRDAN SHAXSNING YUZ TASVIRI JOYLASHGAN SOHASINI TOPISH ALGORITMLARI	54-60
Boyquziyev Ilxom Mardanoqulovich, Rahmatullayev Ilhom Raxmatullayevich, Axadova O'g'iloy Chorshanbi qizi, RSA shifrlash algoritmining maxfiy kalitini aniqlash algoritmi	61-67
Sharifjanova Nilufar Muratjanovna, Yakubov Maksadhon Sultaniyazovich, Nurilla Ergashvaevich Mahamatov, ALGORITHM FOR LOCAL LOOP OPTIMIZATION OF MULTISTAGE FLOTATION PROCESSES	68-75
Rashidov Akbar Ergash o'g'li, Axatov Akmal Rustamovich, Nazarov Fayzullo Maxmadiyarovich, ICHKI TAQSIMLASH MEXANIZMIDA MA'LUMOTLAR OQIMLARINI BOSHQARISH ALGORITMI	76-82
Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, INFORMATIV BELGILAR FAZOSIDA TIMSOLLARNI TANIB OLISH VA ULARNI SHAKLLANTIRISH ALGORITMI	83-86
Kuvandikov Yokub Tursunbayevich, KULTIVATOR O'QYOYSIMON PANJALARINING YEYILISHINI O'RGANISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	87-90
Горовик Александр Альфредович, Лазарева Марина Викторовна, Моделирование алгоритмов взаимодействия обучаемого с обучающими курсами	91-100
Yakubov Maqsadxon Sultaniyazovich, Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich, FARG'ONA NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODI UCHUN AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMINI MATEMATIK MODEL VA ALGORITMLASH JADVALINI REJALASHTIRISH VAZIFALARI	101-108
Мелиев Фарход Фаттоевич, Мелиев Фатто Мухаммадиевич, Обнаружения объектов на гистологических изображениях на основе сопоставления шаблонов	109-113
Sharibayev Nosirjon Yusubjanovich, Kayumov Ahror Muminjonovich, TRIKOTAJ TO'QIMALARINING STRUKTURASINI KOMPYUTER KO'RISH TEXNIKASI ASOSIDA TASNIFLASH	114-118
Mirzakarimov Baxtiyor, Mamadalieva Lola, Xayitov Azizjon, DEVELOPMENT OF A HYBRID ENERGY COMPLEX WITH MICRO-HYDRO AND SOLAR POWER IN UZBEKISTAN	119-123
Turakulov Otabek Xolmirzayevich, Mamaraufov Odil Abdixamitovich, Do'ztmuxammedova Munira Farxodovna, IJTIMOY MEDIA STRUKTURALANMAGAN MATNLI MA'LUMOTLARINI QAYTA ISHLASHDA TASNIFLASH MASALASI	124-128
Xalilov Muxammadmuso Muxammadyunosovich, Dalibekov Lochinbek Rustamovich, Murodullayeva Rayxona Abduraxmon qizi, OPTIK TOLALARDA SIGNALLARNI YO'QOLISHINI OLDINI OLISH VA AXBOROT XAVFSIZLIGI TA'MINLASH	129-131
Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, NEFTNI QAYTA ISHLASH KORXONALARI FAOLIYATI BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	132-139
Umarov Xasan Abdullayevich, INTERPOLYATSIYA MASALALARINI YECHISH VA TAHLIL QILISHDA LAGRANJ USULI	140-142
Abduraxmanov Ravshan Anarbayerovich, TASVIR GISTOGRAMMALARINING TAHLILI VA STATISTIK MA'LUMOTLARI	143-145
Логинов Павел Викторович, Акбаров Нодирбек Аскаралиевич, Хамидов Саиджон Собитжон угли, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЕ ГРУНТОВ	146-151
Rayimjonova O. S., Nurdinova R. A., BOSHQARISH VA NAZORAT QILISH SISTEMALARI UCHUN ISSIQLIK O'ZGARTIRGICHLARNI TADQIQ QILISH	152-157
Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, Abdurasulova Dilnoza Botirali qizi, QO'LYOZMA TASVIR BELGILARINIG NEYRON TARMOQLAR ORQALI TAQQOSLANISHI	158-161
Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich INTELLEKTUAL BOSHQARISH TIZIMLARI YORDAMIDA NEFTNI REKTIFIKATSIYA JARAYONINI BOSHQARISH	162-168
Kurbanov Abduraxmon Alishboyevich, INSON TANASI HARAKATLARINI TAHLIL QILISHDA ZAMONAVIY MODELLAR VA ALGORITMLARNI QO'LLASHNI O'RGANISH	169-175
Dalibekov Lochinbek Rustambekovich, PAXTANI BIRLAMCHI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA KUCHLI ELEKTROSTATIK MAYDONLARNI YARATISH UCHUN MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATI	176-180
Mirzayev Jamshid Boymurodovich, KORXONA VA TASHKILOTLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULLARINI TAHLILI	181-184
Jo'rayev Mansurbek Mirkomilovich, Nozik sug'orish tizimlari monitoring qilishda ma'lumotlarni uzatish texnologiyalar tahlili	185-188

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Sattarov Maxammadjon Fozil o'g'li, SOG'LIQNI SAQLASHNI AVTOMATLASHTIRISH: BEMOR TAJRIBASINI YAXSHILASH YO'LI	189-195
Husniya Akhmedova, ORGANIZATION OF WORD SEARCH IN UZBEK TEXTS BASED ON BOYER-MOORE-HORSPPOOL ALGORITHM	196-201
Shamsiev Kalibek Saribaevich, Oybek Bektoshev Qosimjon ug'li, SIKLON REJIM KO'RSATGICHLARINING SAMARADORLIKGA TA'SIRINI O'RGANISH NATIJALARI	202-205
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuxratjon qizi, CHIZIQLI VA AFFIN MODELARI YORDAMIDA SENSORLAR TAHLIL QILISH	206-209
Umurzakova Dilnoza Maxamadjanovna ISSIQLIK ENERGETIKA OBYEKTLARINING TEXNOLOGIK PARAMETRLARINI NORAVSHAN-MANTIQIY BOSHQARISH MODELARINI ISHLAB CHIQUISH	210-219
Якубов Максадхан Султаниязович, Хошимов Баходиржон Муминжонович, Узаков Бархаётжон Мухаммадиевич, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РЕКТИФИКАЦИИ НЕФТИ	220-228
Sattarov Nosirbek Abdulhodi o'g'li, Jo'rayev To'xtamurod Ixvoljon o'g'li, Sadikova Munira Alisherovna, TASVIR KONRASTINI KUCHAYTIRISH ALGORITMLARI	229-231
Исроилов Шаробиддин Махаммадюсуфович, Набиев Исқандар Фарходжон ўғли, К ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ПРОЦЕССА ДИФФУЗИИ КОНТАКТНОЙ ДОРОЖКИ НАГРЕВА АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА	232-236
Садикова Мунира Алишеровна, Зиятдинов Марсель Ринатович, ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ	237-241
Okhunov Dilshod Mamatjonovich, Okhunov Mamatjon Xamidovich, Muminov Kamolkhon Ziyodjon ugli, Muhtoriddinov Muhammadyusuf Temirhon ugli, THE CONCEPT OF MARKETING AT IT INDUSTRY ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY	242-248
Камилов Мирзаян Мирзаахмедович, Худайбердиев Мирзаакбар Хаккулмирзаевич, Алимжанова Ойимбуш Собиржон кизи, Процесс моделирования спроса на товары с использованием алгоритмов машинного обучения	249-254
Radjabov Sobirjon Sattorovich, Dadaxanov Musохон Xoshimxonovich, Mardiyev Azamat Shakar o'g'li, QO'LYOZMA MATNI TASVIRI SIFATINI OSHIRISHNING SAMARALI ALGORITMINI TANLASH	255-260
Yuldasheva Nafisa Salimovna, SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH TIZIMINING ASOSIY MASALALARI	261-267
Nishanov Akram Xasanovich, Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, BELGILAR ASOSIDA QOVUN NAVLARINI XUDUDLAR BO'YICHA TASNIFLASH MASALASI, UNING MATEMATIK IFODALANISHI VA ALGORITMI	268-273
Мирзаева Малика Бахадировна, Сулейманов Анвар Аскарлович, К АНАЛИЗУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ	274-280
Керимов Комил Фикратович, Азизова Зарина Ильдаровна, Анализ трафика сети с применением алгоритмов машинного обучения в автоматизированной информационной системе быстрого реагирования на инциденты информационной безопасности и фильтрации трафика сети	281-285
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Azamxonov Bahodir Saitekamolxonovich, Nabiyev Iskandar Farxodjon ugli, TEORETICHESKIE OSNOVY ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ ФИЛЬТРА КАЛМАНА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБОК В АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ	286-290
Djabbarov Dilshod Turdikulovich, Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, VIDEO TASVIRLARDA INSON KO'ZLARINI ANIQLASH UCHUN CHUQUQ O'RGANISH ALGORITMLARIDAN FOYDALANISH	291-295
Kabildjanov Aleksandr Sabitovich, Pulatov G'iyos Gofurjonovich, Pulatova Gulxayo Azamjon qizi, OB-HAVO SHAROITLARINING YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARIGA TA'SIRINI ANIQLASHNING ANALITIK TAXLILI	296-300
Tojjeva Feruza, Xamdamiyev Utkir, MACHINE LEARNING ALGORITHMS ANALYSIS FOR NETWORK TRAFFIC CLASSIFICATION	301-305
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, AQLLI SVETOFOR TIZIMINI LOYIHALASH	306-310
Baxtiyor Mirzakarimov Abdusolomovich, Sidiqov Azizbek Abdullo o'g'li, O'RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI TZIMIDAGI TA'LIM MUASSASALARIDA O'QUVCHILAR MA'LUMOTLAR BAZASINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI	311-317
Komilov Abdullajon Odiljon o'g'li, Nur diodlarining ulanish sxemalari va ishlash rejimlari	318-321
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Samatova Zarnigor Nematovna, KIBER XAVFSIZLIK MUAMMOLARI VA UNI TA'MINLASH USULLARI	322-326
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, ISHLAB CHIQUVCHILAR KORXONALARIDA PAST MALAKALI ISHCHILAR VA ROBOTLAR O'RTASIDAGI FARQLARNI TAHLIL QILISH	327-329
Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Real-Time Moving Object Detection from Video Streams in Python: Techniques and Implementation	330-335
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Ermatova Zarina Qakhramonovna, Enhancing Clarity with Techniques for Recognizing Blurred Objects in Low Quality Images Using Python	336-340

TRIKOTAJ TO'QIMALARINING STRUKTURASINI KOMPYUTER KO'RISH TEXNIKASI ASOSIDA TASNIFLASH

Sharibayev Nosirjon Yusubjanovich,
Namangan Muhandislik texnologiyalari instituti
fizika matematika fanlari doktori, professor
sharibayev_niti@mail.ru

Kayumov Ahror Muminjonovich,
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.
3293535ahror@gmail.com, katta o'qituvchi,

Annotatsiya: An'anaviy tarzda to'qilgan trikotaj to'qimalarining tuzilishi tasnifi to'qimachilik sanoatida qo'lda ishlashga asoslangan. Ushbu maqola uchta to'qilgan matolarni tasniflash uchun avtomatik yondashuvni taklif qiladi: tekis, yumaloq, atlas to'quv. Birinchidan, mato tasvirlarini tahlil qilishni kamaytirish uchun past chastotali pastki tasvirni olish uchun 2-D to'liq transformatsiyadan foydalaniladi. Keyin mato tasvirlarini qayta ishlashdan oldin tekstura xususiyatlarini olish uchun kulrang darajali birgalikdagi matritsasi (GLCM) va Gabor to'liqlari qabul qilinadi. Nihoyat, probabilistik neyron tarmog'i (PNN) uchta asosiy to'qilgan matolarni tasniflash uchun qo'llaniladi. Tajriba natijalari shuni ko'rsatadiki, tavsiya etilgan usul to'qilgan matolarni avtomatik tarzda, samarali tasniflashi va aniq tasniflash natijalarini (93,33%) olishi mumkin.

Kalit so'zlar: Matoning qisqarishi, matoning shikastlanishi, tasvirni tahlil qilish, raqamlashtirish.

Kirish. Kirish. An'anaviy to'qimachilik sanoatida to'qilgan mato tuzilishini tahlil qilish va tanib olish ko'p jihatdan qo'lda tekshirishga bog'liq bo'lib, bu uzoq vaqt va ko'plab professional ishchilarni talab qiladi. Ish samaradorligini oshirish uchun mato tuzilishini aniqlashning innovatsion va samarali usulini taklif qilish kerak. Texnologiyaning rivojlanishi bilan kompyuterni ko'rish va tasvirni qayta ishlashni qo'llash ustunlik qilmoqda. To'qilgan mato tuzilishini avtomatik va aniq tasniflashi mumkin bo'lgan tekstura tasnifiga tasvirni qayta ishlash kiritildi [1].

Mato teksturasining tahlili [2] 1980-yillarning o'rtalaridan boshlab Yaponiyada o'rganilib, optik hisoblashdan raqamli tasvirni qayta ishlashga o'tadi. So'nggi paytlarda to'qilgan mato tuzilishini avtomatik tahlil qilish uchun ba'zi tegishli tadqiqotlar ishlab chiqildi. Haralick va boshqalar. [3] tasvirning graylevel birgalikdagi matritsa usulini taklif qildi va mato tasvirlarini aniqlash uchun uning to'rt xususiyatli energiya, kontrast, korrelyatsiya, entropiya parametrlarini tasvir xususiyatlari sifatida oldi. Melendez va boshqalar. [4] tekstura xususiyatlari

sifatida Gabor filtrlari tomonidan konvolyutsiya tasvirlaridan foydalangan. Ushbu xususiyatni ajratib olish usullari yaxshi tanib olish natijalariga ega. Xu [5] Bayes statistikasi asosida matolarni avtomatik tasniflash usulini ilgari surdi. Shin va boshqalar. [6] fazoviy domenda loyqa c-vositalarni klasterlashdan foydalangan holda nazoratsiz tanib olish usulini ishlab chiqdi. Salem va boshqalar. [7] mato to'quv naqshlarini tasniflash uchun qo'llab-quvvatlovchi vektor mashinasidan foydalangan. Boshqa identifikatsiyalash usuli [8, 9] matoning to'quv naqshlarini aniqlash uchun halqa va to'qimali suzuvchilarni tahlil qildi. Ushbu usullar bir nechta to'qilgan matolarni muvaffaqiyatli tasniflashi mumkin. Biroq, hozirgi to'qilgan matolarni tasniflash usullarining real vaqtda va xatoga chidamlilik qobiliyati past.

Shunday qilib, ushbu maqola kompyuterni ko'rish texnikasiga asoslangan real vaqt rejimida va xatolarga chidamlilik qobiliyatiga ega bo'lgan to'quv matolarini tanib olish va tasniflash uchun yondashuvni taqdim etadi. Birinchidan, dastlabki ishlov berish

tasviri ikki qatlamli to'qlinli konvertatsiya qilish orqali 7 ta kichik rasimga bo'linadi va mato tasvirlari tahlilini kamaytirish uchun ishlov berish namunasi sifatida LL2 past chastotali pastki tasvir olinadi. Keyinchalik, GLCM va Gabor to'qlinlari to'qilgan matolarning tekstura xususiyatlarini olish uchun ishlatiladi. Nihoyat, tasniflash bosqichida to'qilgan matolarni tanib olish uchun tegishli tasniflagich, ehtimollik neyron tarmog'i qo'llaniladi. Mato sxemasida tasvirni aniqlashning oqim sxemasi 1-rasmda ko'rsatilgan va u tanib olish jarayonini ko'rsatadi.

1-rasm: Mato sxemasida tasvirni aniqlashning oqim sxemasi

Metod: 2-D to'qlinli konvertatsiya.

Hisoblash miqdorini kamaytirish va shovqinni yo'qotish uchun to'qilgan mato tasvirlarini qayta ishlash uchun 2-D to'qlinli transformatsiya [10] qabul qilinadi. To'qlinli transformatsiya - bu signaldan ma'lumotni samarali ajratib olishi mumkin bo'lgan vaqt va chastota domenlari o'rtasidagi mahalliy transformatsiya. U egiluvchanlik va translatsiya orqali funktsiya va signal uchun ko'p miqyosli batafsil

tahlilni o'tkazishi va Furey o'zgartira olmaydigan muammoni hal qilishi mumkin.

2 o'lchovli to'qlinli konvertatsiya asl tasvir va to'qlinli asosiy tasvir o'rtasidagi ichki mahsulotdan keyin qatorlar va ustunlar oralig'ida namuna olish orqali amalga oshiriladi. Har bir konvolyutsiya satrlar va ustunlar bo'yicha 1 o'lchamli konvolyutsiyani parchalashi mumkin, chunki masshtab funktsiyasi va to'qlinlar funktsiyasi ajratilishi mumkin. To'qlinli o'zgarishlarning birinchi qatlamidan so'ng, asl tasvir to'rtta pastki rasimga bo'linadi: past chastotali taxminiy pastki tasvir LL1 va uchta yuqori chastotali batafsil pastki tasvir (gorizontal pastki tasvir HL1, vertikal pastki tasvir LH1 va) diagonal pastki tasvir HH1). To'qlinli parchalanishning ikkinchi qatlamida past chastotali qism (LL1) faqat yuqorida aytib o'tilganidek parchalanadi, keyin u turli chastota diapazoni chiqishlarini ishlab chiqaradi. 2-rasmda ikki qatlamli to'qlinli parchalanish diagrammasi ko'rsatilgan.

2-rasm: Ikki qatlamli parchalanish

Rasmning Graylevel Co-occurrence Matrix (GLCM) kulrang darajadagi keng qamrovli ma'lumotlarni ochib berishi mumkin [11,12], ular yo'nalishlar, qo'shni interval va diapazonga oid. Hozirgacha u nazariya va eksperimentda tekstura tahlilining yaxshi usuli ekanligi isbotlangan. GLCM 1973 yilda Xaralik [3] tomonidan chiqarilgan. U kulrang qiymat i va j ni tasvirlaydi, ikki pikselning $C(i, j, d, \theta)$ ehtimollik matritsasi θ yo'nalishi va d masofasida paydo bo'ladi. θ - ikki piksel orasidagi joylashish burchagi. d masofasi ikki piksel orasidagi masofa, odatda aniqlash uchun sinov tasviriga ko'ra. Umuman olganda, tasvirning tekstura xususiyatlarini olish uchun to'rtta umumiy statistika qo'llaniladi: burchakli ikkinchi moment (energiya), kontrast, korrelyatsiya va entropiya, bu nafaqat hisoblash uchun

qulay, balki tasniflashning yuqori aniqligini ham beradi.

Ikkinchi burchak momenti (energiya):

$$ASM = \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N C(i, j, d, \theta)^2, \quad (1)$$

$$CON = \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N (i - j)^2 C(i, j, d, \theta), \quad (2)$$

$$COR = \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N \frac{ijC(i, j, d, \theta) - \mu_x \mu_y}{\sigma_x \sigma_y}, \quad (3)$$

bilan

$$\mu_x = \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N iC(i, j, d, \theta),$$

$$\mu_y = \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N jC(i, j, d, \theta),$$

$$\sigma_x = \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N (i - \mu_x)^2 C(i, j, d, \theta),$$

$$\sigma_y = \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N (j - \mu_y)^2 C(i, j, d, \theta),$$

Shu jumladan,

$$ENT = - \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N C(i, j, d, \theta) \lg C(i, j, d, \theta), \quad (4)$$

GLCM usulida yo'nalish qiymati $\theta, 0^\circ, 45^\circ, 90^\circ, 135^\circ$ va d masofasi 1 ga teng ekanligi aniqlangan. Shuning uchun, har bir aniqlangan mato tasviri uchun burchakli ikkinchi momentning 16 o'lovli GLCM xususiyatlari, kontrast, korrelyatsiya va to'rt yo'nalishdagi entropiya va bir masofa olinadi.

Gabor filtri

Chastota domenida 2-D Gabor filtrining yaxshi ko'p miqyosli va ko'p yo'naltirilgan parchalanishi sifatida u kompyuterni ko'rish va tasvirni qayta ishlashda keng qo'llaniladi. 2-D Gabor funksiyasi trigonometrik funksiya bilan 2-D Gauss funksiyasi [13] tomonidan modulyatsiya natijasidir. Gabor funksiyasidan foydalanib, turli masshtablarda va turli yo'nalishlarda mahalliy chastota domeni ma'lumotlarini olish mumkin. 2-D Gabor funksiyasi

$g(x, y)$ va uning Furre konvertatsiyasi $G(\mu, n)$ quyidagicha ifodalanishi mumkin:

$$g(x, y) = \left(\frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y} \right) \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left(\frac{x_1^2}{\sigma_x^2} + \frac{y_1^2}{\sigma_y^2} \right) \right\} \exp(2\pi j f_0 x_1) \quad (5)$$

$$G(\mu, \nu) = \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left(\frac{(\mu - f_0)^2}{\sigma_\mu^2} + \frac{\nu^2}{\sigma_\nu^2} \right) \right\}$$

2-D Gabor funksiyasining haqiqiy qismi tenglama shaklida ko'rsatilgan. (7) tasvirni tekislash uchun bir tekis simmetrik Gabor filtri vazifasini bajaradi. 2-D Gabor funksiyasining xayoliy qismi matoning chekka qismini g'alati simmetrik filtr sifatida aniqlash uchun ishlatiladi. (8). Ikki qism va o'rnatilgan Gabor filtrining o'zaro bog'liqligini tenglama sifatida tasvirlash mumkin. (9). 2-D Gabor funksiyasidan haqiqiy qism va xayoliy qismning umumiy javoblari 3-rasmda ko'rsatilgan.

$$g_e(x, y) = \left(\frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y} \right) \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left(\frac{x_1^2}{\sigma_x^2} + \frac{y_1^2}{\sigma_y^2} \right) \right\} \cos(2\pi f_0 x_1) \quad (7)$$

$$g_o(x, y) = \left(\frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y} \right) \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left(\frac{x_1^2}{\sigma_x^2} + \frac{y_1^2}{\sigma_y^2} \right) \right\} \sin(2\pi f_0 x_1) \quad (8)$$

3-rasm: Asosiy Gabor funksiyasining haqiqiy qismi (a) va xayoliy qismi (b).

$$g(x, y) = g_e(x, y) + jg_o(x, y) \quad (9)$$

2-D Gabor funksiyasiga asoslanib, xayoliy qism nafaqat hisob-kitoblar massasini talab qiladi, balki tekstura xususiyatlarini ajratib olishga ozgina hissa qo'shadi, 2-D Gabor funksiyasining haqiqiy qismi tekstura xususiyatlarini ajratib olish uchun

ishlatiladi. Keyin Gabor funktsiyasini tenglama sifatida shakllantirish mumkin. (7). Teksturali tasvirlarning chastota maydonini iloji boricha yaxshiroq qoplash uchun xususiyatlarni yaxshi ajratib oladigan oqilona tebranish chastotasi va filtr yo'nalishini tanlash kerak. 4-rasmda 5×8 Gabor filtrlari ko'rsatilgan. Har bir masshtabda filtrlar $0 - 180^\circ$ oralig'ida teng ravishda taqsimlanadi. Turli shkalalarda Gabor filtrlari mikroskoplarning o'xshash rolini o'ynaydi. Gabor filtrlari guruhini loyihalashdan so'ng, filtrlangan tasvirlar kirish tasviri va har bir Gabor filtrlari o'rtasidagi konvolyutsiyadan olingan. Nihoyat, filtrlari tasvirlarning o'rtacha va standart og'ishini tekstura xususiyatlari sifatida hisoblash mumkin. Shuning uchun, Gabor to'liqinli usulidan foydalangandan so'ng, har bir aniqlangan mato tasviri uchun 80 o'lichovli Gabor xususiyatlarini olish mumkin.

Natija: Ushbu maqolada eksperimental namunalar bir xil tashqi sharoitda CanonScan 9000F tomonidan sotib olingan tekis, twill va atlas to'quvlarini o'z ichiga oladi. 45 guruhli to'qilgan mato tasvirlari mavjud bo'lib, ularda 15 guruh tekis, shingil va atlas to'quvlari mavjud. Shu bilan birga, har bir sinf uchun 10 ta rasm o'quv namunalari, qolganlari esa sinov namunalari sifatida tanlandi. 6-rasmda eksperimental to'qilgan mato tasvirlarining ba'zi namunalari ko'rsatilgan. Olingan RGB tasvirlari qayta ishlash tezligini oshirish uchun 256×256 pikselga o'zgartiriladi va kulrang tasvirlarga aylantiriladi. Bundan tashqari, juda konsentrlangan kulrang tasvirlar pikseli tufayli, gistogrammani tenglashtirish uchun ikki tepalikli Gauss funksiyasi tasvirlar kontrastini oshirish uchun tasvirlarning kulrang darajasini pastki va yuqori kulrang darajalarda taqsimlash uchun ishlatiladi. Shim to'qilgan matoning natijalari 4-rasmda ko'rsatilgan.

4-rasm: to'qilgan mato namunalari

Ushbu maqolada tasvirni oldindan qayta ishlash, xususiyatlarni ajratib olish, mato naqshini aniqlash va hokazolarni o'z ichiga olgan avtomatik va samarali tasniflash usuli taklif etiladi. Mato tasvirini qayta ishlash uchun 2 o'lichovli to'liqinli transformatsiyadan foydalanish nafaqat mato tasvirining hajmini qisqartirishi, balki tekstura tahlilining ishlash vaqtini ham qisqartirishi mumkin. Keyinchalik, GLCM va Gabor to'liqinlari mato tasvirlarining tekstura xususiyatlarini olish uchun ishlatiladi. BP tarmog'i va LVQ tarmog'i bilan taqqoslaganda, PNN klassifikatori oddiy tarmoq o'rganish jarayoniga, tezroq o'qitish tezligiga va kuchli naqsh tasniflash qobiliyatiga ega. PNN yaxshi umumlashtirish qobiliyatiga va tasniflash qobiliyatiga ega bo'lgan naqshni aniqlash usulidir. Bundan tashqari, PNN mahalliy optimal nuqta muammosiga kirmaydi. Eksperimental natijalar shuni ko'rsatadiki, xususiyatlarni ajratib olish va tasvir naqshini aniqlash usullari aniq va samarali bo'lib, to'quv matolarni aniqlash tizimi tezroq tezlik bilan eng yaxshi tasniflash natijalarini (93,33%) oladi. Kompyuter texnologiyalari va tasvirni qayta ishlash texnologiyasining jadal rivojlanishi bilan to'qilgan mato tasvirini avtomatik aniqlash va tasniflash to'qimachilik sanoatining rivojlanishiga yordam berishi mumkin.

Xulosa: Ushbu maqolada an'anaviy qo'lda tasniflash usullariga alternativa sifatida trikotaj matolarining avtomatik tasniflash yondashuvi taklif etiladi. Ular uch xil trikotaj to'qimalarni (tekis, yumaloq, atlas to'quv) aniqlashni maqsad qiladi. Avtomatik tasniflash jarayoni quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

To'liqli transformatsiya: 2-D to'liqli transformatsiya yordamida past chastotali pastki tasvir olinadi, bu mato tasvirlarini tahlil qilishni soddalashtiradi.

Xususiyatlarni ajratib olish: Kulrang darajali birgalikdagi matritsa (GLCM) va Gabor to'liqlari yordamida mato tasvirlarining tekstura xususiyatlari ajratib olinadi.

Tasniqlash: Probabilistik neyron tarmog'i (PNN) orqali uch asosiy to'qilgan mato turlari tasniqlanadi.

Tajriba natijalari ko'rsatishicha, taklif etilgan usul yuqori aniqlik bilan (93,33%) trikotaj matolarini avtomatik ravishda samarali tasniqlay oladi. Ushbu usul tekstil sanoatida sifat nazoratini yaxshilash va ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirishda muhim ahamiyatga ega. Maqola ushbu yangi yondashuvning amaliy samaradorligini ko'rsatadi va kelajakdagi tadqiqotlar uchun asos yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A. Baykasoglu, L. Ozbakir, S. Kulluk, Classifying defect factors in fabric production via DIFACONN-miner: A case study, *Expert Systems with Applications*, 38(9), 2011, 11321-11328
2. T. J. Kang, C. H. Kim, K. W. Oh, Automatic recognition of fabric weave patterns by digital image analysis, *Textile Research Journal*, 69(2), 1999, 77-83
3. R. M. Haralick, K. Shanmugam, I. H. Dinstein, Textural features for image classification, *IEEE Transactions Systems, Man and Cybernetics*, 3(6), 1973, 610-621
4. Yun E., Kim S., Yun C. Development of digitized evaluation methods for fabric shrinkage and damage using image analysis // *Fashion and Textiles*. – 2023. – T. 10. – №. 1. – С. 23.
5. Fan, J., & Hunter, L. (2009). *Engineering Apparel Fabrics and Garments*. Woodhead Publishing.
- Gallen Daniel, F., & Felix, F. (2011). Article 306 / 307 "POKA DOT" Test Fabric for Mechanical Action. EMPA Testmaterialien AG..
6. Hill, M., Kamalakannan, S., Gururajan, A., Sari-Sarraf, H., & Hequet, E. (2011). Dimensional

change measurement and stain segmentation in printed fabrics. *Textile Research Journal*, 81(16), 1655–1672.

7. Cho, Y., Yun, C., & Park, C. H. (2017). The effect of fabric movement on washing performance in a front-loading washer IV: under 3.25-kg laundry load condition. *Textile Research Journal*, 87(9), 1071–1080..

8. ISO 7772-1. (1998). Assessment of industrial laundry machinery by its effect on textiles—part 1. *Washing machines*.

6. Jasińska, I. (2019). The algorithms of image processing and analysis in the textile fabrics abrasion assessment. *Applied Sciences*, 9(18), Article 3791.

7. Yusubjanovich S. N., Muminjonovich K. A. TRIKOTAJ TO 'QIMALARINING SHAKL SAQLASH XUSUSIYATLARINI RAQAMLI BAHOLASH USULLARI // *Al-Farg'oniy avlodlari*. – 2024. – T. 1. – №. 1. – С. 57-61.

8. Зулунов Р. М., Каюмов А. М. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И СОРТИРОВКА ТЕКСТИЛЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ С ПОМОЩЬЮ БЛИЖНЕЙ ИНФРАКРАСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ // *Universum: технические науки*. – 2024. – Т. 1. – №. 3 (120). – С. 38-41.

9. Kayumov A. Development of mathematical models for detecting defects in fabric on textile machines // *Journal of technical research and development*. – 2023. – Т. 1. – №. 2.

10. Kayumov A. СОЗДАНИЕ НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ПРОГРАММЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАШИН // *Потомки Аль-Фаргани*. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 49-52.

11. Muminjonovich K. A. CREATING MATHEMATICAL MODELS TO IDENTIFY DEFECTS IN TEXTILE MACHINERY FABRIC // *Al-Farg'oniy avlodlari*. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 257-261.

12. Muminjonovich K. A. METHODS OF TECHNOLOGICAL MACHINERY MONITORING AND FAULT DIAGNOSIS. *Intent Research Scientific Journal*, 2 (10), 11–17. – 2023.

